

[1168] Verlusterfahrungen von An- und Zugehörigen bei der Versorgung am Lebensende unter Pandemiebedingungen

Danica Hüttenrauch¹, Maria Bonin², Franziska A. Herbst², Maximiliane Jansky¹, Christian Banse¹

¹Klinik für Palliativmedizin, Universitätsmedizin Göttingen

²Institut für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin, Medizinische Hochschule Hannover

Hintergrund: Die Begleitung Sterbender wurde durch die COVID-19-Pandemie eingeschränkt. An- und Zugehörige konnten sich zum Teil nicht von den Sterbenden verabschieden oder Beisetzungen nur unter Auflagen durchführen. Zudem standen psychosoziale Unterstützungsangebote nur begrenzt zur Verfügung. Unklar ist, welche Folgen diese pandemiebedingten Umstände für hinterbliebende An- und Zugehörige haben.

Zielsetzung: Die qualitative Studie geht den Forschungsfragen nach, wie An- und Zugehörige die letzte Lebensphase von Patient:innen in der Pandemie erlebt haben und wie sie ihren Verlust während und nach der Pandemie erlebten. Ziel ist es, Ursachen einer möglicherweise erschwerten Verlustverarbeitung zu identifizieren. Welche Bedingungen haben das Verlusterleben beeinflusst?

Methode: Qualitative leitfadengestützte Interviews mit An- und Zugehörigen, die während der Pandemie einen nahestehenden Menschen verloren haben, werden seit August 2024 geführt. Die Rekrutierung erfolgt über ein lokales Netzwerk, Pressemitteilungen, soziale Medien, Aushänge und Flyer in 8 Sprachen. In den Interviews wird nach dem Erleben der Begleitung der/des Patient:in, des Verlusts, der Beisetzung und der Trauer gefragt. Dolmetscheneinsatz ist auf Wunsch möglich. Die Erhebung und Auswertung findet an zwei Standorten statt. Alle Interviews werden vollständig transkribiert. Fünf Wissenschaftler:innen werten unabhängig voneinander Interviews aus. Die Auswertung erfolgt mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring mit MAXQDA.

Ergebnisse: Bisher wurden n=40 von geplanten N=48 Interviews durchgeführt (Stand: 20.03.2025). Im März 2025 hat die Auswertung begonnen. An- und Zugehörige erlebten die letzte Lebensphase der Verstorbenen als sehr belastend. Während der Interviews zeigten sich bei vielen Studienteilnehmenden eine hohe Emotionalität und ein starker Redebedarf in der Erzählung der individuellen Geschichte. Empfindungen wie Wut und Ohnmacht waren häufig Thema, und Interviewpartner:innen äußerten Kritik an Ärzt*innen und Pflegepersonal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, wenn diese strikte Besuchsbeschränkungen in Situationen aufrechterhielten, in denen die Patient:innen aus Sicht der An- und Zugehörigen Unterstützung benötigten. Besonders die fehlende Verabschiedung erschwerte die Verarbeitung. Schuldgefühle wurden berichtet. Fehlende Unterstützung bei der Verarbeitung des Verlustes und ein spezifischer psychosozialer Unterstützungsbedarf wurden deutlich, da die An- und Zugehörigen ihre jeweilige besondere Geschichte mit dem Verstorbenen unter den Bedingungen der Pandemie erzählen wollten und den Eindruck hatten, nicht gehört zu werden.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

Probleme bei der Bewältigung der Trauer könnten Ausdruck einer gesellschaftlichen Verdrängung von Verlusten und den Folgen der Pandemie sein, die auch Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben haben könnten. Angebote müssen konkret das Belastungsempfinden der Interviewten adressieren. Psychosoziale Unterstützung muss auf die komplexe und spezifische Situation der Betroffenen eingehen und den jeweiligen Lebensgeschichten Raum geben. Auch sollte die gesellschaftliche Relevanz der fehlenden Verabschiedung und von Verlust insgesamt in der medialen Öffentlichkeit sichtbar werden.